

SILVA, ANA RAQUEL RODRIGUES

Departamento de Computação - Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife

E-mail para contato: ana.raquel@ufrpe.br

TEODORO, CAUÁ WALLACY GOMES

Departamento de Computação - Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife

E-mail para contato: caua.wallacy@ufrpe.br

XAVIER, SAMARA MONTEIRO

Departamento de Computação - Universidade Federal Rural de Pernambuco - Recife

E-mail para contato: samara.xavier@ufrpe.br

Uso de IA Preditiva na segurança de sistemas de saúde: uma revisão bibliográfica

Resumo: A crescente digitalização dos sistemas de saúde trouxe avanços significativos para a eficiência operacional e a qualidade no atendimento médico, porém, também ampliou a exposição desses sistemas a ameaças cibernéticas complexas. Nesse contexto, a Inteligência Artificial Preditiva (IA Preditiva) surge como uma solução estratégica para reforçar a segurança cibernética, por meio da análise de grandes volumes de dados, identificação de padrões suspeitos e detecção antecipada de ataques. O presente artigo realiza uma revisão bibliográfica para investigar o desempenho da IA Preditiva aplicada à segurança em sistemas de saúde, destacando métodos, estratégias e métricas utilizadas em pesquisas recentes. Foram analisados estudos que aplicam técnicas como aprendizado de máquina, redes neurais, aprendizado federado e blockchain para garantir a integridade, confidencialidade e rastreabilidade de dados sensíveis em ambientes médicos. A revisão também destaca a importância da Explainable AI (XAI), que contribui para maior transparência e auditoria nos processos decisórios automatizados. Apesar dos avanços tecnológicos, a pesquisa aponta desafios importantes, como a necessidade de maior transparência nos modelos de IA, o enfrentamento de vieses algorítmicos e a conformidade com legislações de privacidade, como GDPR e HIPAA. Conclui-se que a IA Preditiva representa um avanço promissor para a segurança cibernética em sistemas de saúde, porém, sua eficácia e confiabilidade dependem de abordagens integradas e contínuas, que combinem inovação tecnológica com conformidade ética e regulatória.

Palavras-chave: Predictive AI, Cybersecurity, Blockchain, Explainable AI, Healthcare.

1. Introdução

A exponencial digitalização dos sistemas de saúde tem impulsionado a eficiência no armazenamento e no compartilhamento de dados médicos, os quais aprimoram não só seus procedimentos, assim como detecções (QOSE et al., 2024). No entanto, essa prática também ampliou a vulnerabilidade dessas informações a ataques cibernéticos, visto que o aumento da sofisticação das ameaças exige abordagens avançadas para detectar e mitigar riscos. Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) preditiva torna-se uma alternativa promissora para fortalecer a segurança desses sistemas. Por meio de algoritmos capazes de antecipar padrões maliciosos, a IA pode oferecer respostas rápidas e precisas, mitigando impactos e protegendo informações sensíveis dos pacientes. No entanto, sua implementação também pode introduzir novas vulnerabilidades, tornando necessário um estudo aprofundado sobre seus impactos e limitações.

Nesse viés, para avaliar a eficácia da IA preditiva na cibersegurança dos sistemas de saúde, é essencial uma análise de seu desempenho, considerando métricas como F1-Score, que mede a precisão e abrangência da detecção de ameaças, além do tempo resposta e da capacidade de mitigação de ataques. Analogamente, o uso blockchain também tem sido explorado como um método complementar (OLAWALE et al., 2024), a fim de garantir a integridade dos dados médicos, potencializando a sua proteção contra possíveis invasões.

Diante desse cenário, serão analisadas métricas de desempenho e estratégias de defesa, destacando as contribuições proporcionadas pela IA e desafios na sua implementação, por meio da investigação dessas variáveis e outras tecnologias como aprendizado de máquina e Explainable AI. Assim, esta análise pretende contribuir para um entendimento mais preciso sobre a eficácia dessas tecnologias na proteção dos sistemas médicos contra ameaças cibernéticas, tendo como objetivo central avaliar a eficácia da IA Preditiva nessa área, identificando métodos e estratégias que aprimorem a defesa contra ameaças digitais.

A estrutura deste trabalho está organizada da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a metodologia adotada na pesquisa, detalhando os critérios de seleção dos artigos e as abordagens utilizadas. Em seguida, na Seção 3, é apresentada uma análise de resultados: são analisadas as metodologias e métricas aplicadas nos estudos revisados, destacando os principais parâmetros de avaliação, e também as tecnologias empregadas nos sistemas de cibersegurança baseados em IA dos artigos encontrados. Por fim, a Seção 4 traz as considerações finais, discutindo as principais contribuições e desafios da pesquisa, além de apontar direções para estudos futuros.

2. Protocolo de Pesquisa

A digitalização dos sistemas de saúde trouxe inúmeros avanços, mas também ampliou a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e vazamento de dados sensíveis. Nesse contexto, a **Inteligência Artificial Preditiva** tem se destacado como uma solução estratégica para fortalecer a segurança, permitindo a detecção antecipada de ameaças e a mitigação de riscos (SHRESTHA, 2016). Entretanto, apesar dos benefícios que pode trazer, o uso desta tecnologia pode gerar novas vulnerabilidades. Assim, esta pesquisa tem como tema a análise do desempenho da IA Preditiva na cibersegurança dos sistemas de saúde, investigando métodos e estratégias para prevenir ataques e proteger informações críticas. Com essa abordagem, espera-se responder à seguinte questão de pesquisa: **Quais são os impactos da utilização da IA Preditiva na segurança de sistemas de saúde?**

Serão analisadas abordagens como aprendizado de máquina, blockchain e Explainable AI. Os artigos foram selecionados na **IEEE Xplore Digital Library** (<https://ieeexplore.ieee.org/>) utilizando as strings de busca: **Security AND Predictive AI OR Healthcare, Cybersecurity AND Predictive AI AND Blockchain , Healthcare AND Explainable AI**. Isso posto, tem-se que as seguintes palavras-chaves foram adotadas para compor as strings de busca para realização da pesquisa: Predictive AI, Cybersecurity, Blockchain, Explainable AI, Healthcare.

Para um refinamento mais eficiente da pesquisa, foram incluídos apenas artigos em **inglês**, publicados **a partir de 2020**, que abordam **métodos e estratégias aplicados à cibersegurança**. Estudos que não atendam a esses critérios foram excluídos. Nesse raciocínio, artigos cujos temas se voltam à utilização de IA Preditiva na saúde de modo direto - como IA Preditiva aplicada no diagnóstico de doenças -, sem ser especificamente na segurança de tal sistema, e artigos que abordam aspectos mais restritos a dispositivos de Internet das Coisas (IoT) no setor de saúde também foram excluídos da pesquisa.

3. Análise de resultados

A tabela 1 apresenta uma síntese dos 10 artigos selecionados utilizados por esse trabalho, destacando quais as abordagens e objetivos principais de cada um, além das metodologias, métricas e tecnologias aplicadas sobre o estudo.

Tabela 1 - Síntese dos Artigos

Referências	Tecnologias	Objetivos	Metodologia	Métrica
QOSE et al. (2024)	Redes Blockchain (Ethereum, Hyperledger), Inteligência Artificial	Estudo da implementação de IA, Machine Learning e blockchain na segurança de dados da saúde	Revisão Sistemática da Literatura	Tempo de processamento e latência
OLAWALE; EBADINEZH AD (2024)	Redes Blockchain (Ethereum), Algoritmos de IA para segurança cibernética	Determinar a técnica mais eficiente para a transmissão segura de dados médicos	Estudo de Caso e Simulação de Segurança Cibernética	Taxa de detecção de anomalias, tempo de resposta do sistema
HOSSAIN et al. (2024)	Modelos de Deep Learning (CNN, LSTM, Federated Learning)	Avaliação da eficácia de algoritmos de Machine Learning e Deep Learning na segurança de dados	Avaliação Comparativa de Algoritmos de Machine Learning	Precisão e taxa de erro dos modelos
WIGAN (2022)	Inteligência Artificial aplicada à avaliação médica, Monitoramento Biométrico Contínuo	Explorar o impacto da IA na segurança cibernética e na tomada de decisões médicas personalizadas	Análise Exploratória de Segurança em IA e Saúde Pública	Qualidade de Vida Ajustada (QALY), impacto médico na tomada de decisão
BONAGIRI et al. (2024)	Machine Learning para detecção de anomalias, Blockchain, ferramentas de análise preditiva	Explorar interseções entre IA e cibersegurança na saúde, identificando lacunas e propondo estratégias de mitigação	Revisão Sistemática e Estudo de Caso	Taxa de detecção de ataques, tempo de resposta a incidentes
BHATTACHARYA et al. (2022)	Blockchain, XAI, Redes Virtuais para metaverso	Investigar a interação entre Blockchain e XAI para garantir segurança em telecirurgia no metaverso	Proposta de Arquitetura e Simulação	Tempo de resposta a ataques, precisão dos modelos 'explicáveis' (Explainable AI)
GOPALAN et al. (2020)	Machine Learning para segurança em IoT, criptografia para proteção de dados	Analisar literatura de 2014 a 2019 sobre como IA pode fortalecer a segurança em IoT médico	Revisão Sistemática	Cobertura de ataques identificados, eficácia das soluções de IA
NANKYA et al. (2024)	Algoritmos de Machine Learning para cibersegurança	Discutir como IA e Machine Learning fortalecem a segurança de dados médicos	Revisão Sistemática e Proposta de Framework	Precisão na detecção de ameaças, tempo de resposta
CHOUDARY et al. (2023)	Modelos de Machine Learning (SVM, Random Forest, Redes Neurais)	Fazer uma análise completa para a escolha do algoritmo mais eficiente entre os escolhidos para estudo de caso	Avaliação Comparativa de Algoritmos	Precisão, recall, F1-score

ZEADALLY et al. (2020)	Redes Neurais, Machine Learning para segurança cibernética	Explorar IA para cibersegurança, identificando desafios e oportunidades	Revisão de Literatura e Análise Comparativa	Taxa de detecção de ataques, tempo de resposta
------------------------	--	---	---	--

Fonte: dados da pesquisa

2.1 Metodologias

A análise dos artigos revela diferentes abordagens metodológicas para tratar desafios de cibersegurança e IA na área da saúde. Os métodos variam entre revisões sistemáticas, estudos comparativos, simulações e propostas de frameworks arquitetônicos. Apesar das diferenças, há pontos em comum, como o foco na aplicação de Inteligência Artificial (IA) para segurança de sistemas médicos e na mitigação de ameaças emergentes.

Como pode-se observar em relação às diferentes metodologias aplicadas, analisadas quantitativamente na Tabela 2, revisões sistemáticas foram propostas por QOSE et al. (2024), GOPALAN et al. (2020), NANKYA et al. (2024) e ZEADALLY et al. (2020), as quais visam permitir o mapeamento da evolução da literatura, identificando desafios e oportunidades na aplicação da IA para segurança de sistemas médicos e IoT. Já a avaliação comparativa de algoritmos, utilizada por CHOUDARY et al. (2023) e HOSSAIN et al. (2024), busca comparar diferentes técnicas de Machine Learning para identificar a mais eficiente na detecção de doenças cardíacas. Por outro lado, numa abordagem mais ativa, BHATTACHARYA et al. (2022), BONAGIRI et al. (2024) e OLAWALE; EBADINEZHAD (2024), propõem o desenvolvimento de modelos conceituais e sua simulação para avaliar impactos na cibersegurança da saúde. Outra abordagem importante para a pesquisa é a análise comparativa de técnicas de ZEADALLY et al. (2020) e WIGAN (2022), que faz uma análise detalhada dos métodos de IA aplicados à cibersegurança, destacando vantagens e desafios de cada abordagem.

Tabela 2

Metodologia	N de artigos
Revisão Sistemática	4
Proposta de Arquitetura e Simulação	3
Avaliação Comparativa de Algoritmos	2
Análise Comparativa de Técnicas	2

Fonte: dados da pesquisa

2.2 Métricas

Os artigos selecionados empregam diferentes métricas, distribuídas na Tabela 3, para avaliar a eficácia das soluções propostas em cibersegurança aplicada à saúde. Essas métricas são amplamente utilizadas na área, permitindo análises comparativas entre os estudos. Além disso, cada abordagem metodológica tende a priorizar um conjunto específico de métricas. Avaliações comparativas, por exemplo, utilizam **F1-score e Precisão**, enquanto simulações se concentram no **tempo de resposta e latência**. As principais métricas analisadas nos estudos incluem:

- **Precisão (Accuracy):** Utilizada por HOSSAIN et al. (2024), CHOUDARY et al. (2024) NANKYA et al. (2024), mede a proporção de predições corretas em relação ao total de predições realizadas pelo modelo de IA.
- **Taxa de detecção de ataques (Detection Rate):** Avaliada em QOSE et al. (2024), OLAWALE; EBADINEZHAD (2024), BONAGIRI et al. (2024) e ZEADALLY et al. (2020), indica a eficácia do sistema em identificar tentativas de invasão e atividades maliciosas.
- **F1-score:** Aplicado em CHOUDARY et al. (2023) e BHATTACHARYA et al. (2022), combina precisão (*precision*) e *recall* para avaliar o desempenho do modelo de classificação em dados desbalanceados.
- **Tempo de resposta (Response Time):** Métrica analisada por QOSE et al. (2024), OLAWALE; EBADINEZHAD (2024) e BHATTACHARYA et al. (2022), mede o tempo necessário para um sistema detectar e reagir a uma ameaça. Quanto menor o tempo, maior a eficácia do sistema.
- **Latência (Latency):** Empregada nos estudos de QOSE et al. (2024) e ZEADALLY et al. (2020), mede o tempo de processamento das requisições dentro do sistema de segurança, especialmente relevante para aplicações médicas em tempo real.
- **Taxa de falso positivo (False Positive Rate - FPR):** Considerada nos estudos de WIGAN (2022) e GOPALAN et al. (2020), representa a quantidade de alarmes falsos gerados pelo sistema, impactando a confiabilidade da solução.
- **Cobertura de ataques identificados:** Avaliada em GOPALAN et al. (2020) e ZEADALLY et al. (2020), mede a abrangência da solução de IA na detecção de diferentes tipos de ameaças cibernéticas.

Tabela 3

Métricas	N de artigos
Precisão (Accuracy)	3
Taxa de detecção de ataques (Detection Rate)	4
F1-Score	2
Tempo de resposta (Response Time)	3
Latência (Latency)	2
Taxa de falso positivo (False Positive Rate - FPT)	2
Cobertura de ataques identificados	2

Fonte: dados da pesquisa

2.3 Tecnologias

Os estudos selecionados empregam diversas ferramentas e tecnologias para implementação e avaliação das soluções em cibersegurança. As principais ferramentas identificadas incluem:

- **Redes Blockchain (Ethereum, Hyperledger Fabric):** Garantem a integridade e rastreabilidade dos dados médicos, prevenindo acessos não autorizados.
- **Algoritmos de Machine Learning e Deep Learning (SVM, Random Forest, CNN, LSTM, Federated Learning):** Aplicados na detecção preditiva de ameaças e anomalias.
- **Explainable AI (XAI):** Aumenta a transparência dos modelos de IA, permitindo auditoria das decisões tomadas.
- **Frameworks de segurança cibernética (MITRE ATT&CK, NIST Cybersecurity Framework):** Estruturam estratégias de defesa e avaliação de vulnerabilidades.
- **Ambientes de desenvolvimento (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, MATLAB):** Utilizados no treinamento e avaliação de modelos de IA para segurança de dados médicos.

4. Conclusão

O presente artigo estabelece uma análise abrangente do impacto da IA Preditiva na cibersegurança dos sistemas de saúde. Com base na revisão dos artigos selecionados, observa-se que diferentes abordagens tecnológicas, metodológicas e métricas têm sido empregadas, destacando-se o uso de Blockchain, Explainable AI e Machine Learning como

soluções promissoras na detecção antecipada de ameaças e na proteção de dados sensíveis em ambientes médicos.

Os resultados indicam que algoritmos preditivos, especialmente combinados com técnicas de Deep Learning e redes neurais, oferecem alta capacidade de detecção e resposta rápida a incidentes, enquanto o Blockchain reforça a integridade e a rastreabilidade dos registros. A Explainable AI se destaca como ferramenta fundamental para garantir transparência e auditoria das decisões automatizadas. Observou-se que revisões sistemáticas, simulações e avaliações comparativas são metodologias amplamente aplicadas, e métricas como F1-score, taxa de detecção de ataques e tempo de resposta são essenciais para aferir a eficácia das soluções.

Como trabalhos futuros, sugere-se o aprofundamento da integração entre IA preditiva e frameworks de segurança consolidados, como MITRE ATT&CK e NIST, além de investigações sobre aprendizado federado para ampliar a privacidade e a segurança de dados em ambientes de saúde digital. Estudos longitudinais em ambientes reais também são recomendados para monitorar a evolução da eficácia das soluções frente a novas ameaças e regulamentações. Em síntese, a partir desse estudo, busca-se contribuir para o avanço do conhecimento na área e sugerir direções futuras para a pesquisa e implementação de soluções.

5. Referências Bibliográficas

- [1] QOSE, S at al. Blockchain Applications in AI and Security (Case Study HealthCare). **2024 IEEE 11th International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC)**, Hanoi, Vietnam, 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10582961>. Acesso em: 10 dez. 2024.
- [2] OLAWALE, Oluwaseun Priscilla; EBADINEZHAD, Sahar. Cybersecurity anomaly detection: Ai and ethereum blockchain for a secure and tamperproof ioht data management. **IEEE Access**, 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10680041>. Acesso em: 16 dez. 2024.
- [3] SHRESTHA, N. M. et al. Enhanced e-health framework for security and privacy in healthcare system. In: **2016 Sixth international conference on digital information processing and communications (ICDIPC)**. IEEE, 2016. p. 75-79. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7470795>. Acesso em: 15 dez. 2024.
- [4] HOSSAIN, I. at al. Collaborative Differentially Private Federated Learning Framework for the Prediction of Diabetic Retinopathy. **2023 IEEE 2nd**

- International Conference on AI in Cybersecurity (ICAIC)**, Houston, TX, USA, 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10044122>. Acesso em: 15 dez. 2024.
- [5] WIGAN, M. Cyber Security and Securing Subjective Patient Quality Engagements in Medical Applications: AI and Vulnerabilities. In **IEEE Transactions on Technology and Society**, vol. 3, no. 3, 2022. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9829881>. Acesso em: 15 dez. 2024.
- [6] BONAGIRI, Krishna et al. AI-Driven Healthcare Cyber-Security: Protecting Patient Data and Medical Devices. In: **2024 Second International Conference on Intelligent Cyber Physical Systems and Internet of Things (ICoICI)**. IEEE, 2024. p. 107-112. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10696183>. Acesso em: 15 dez. 2024.
- [7] BHATTACHARYA, Pronaya et al. Metaverse assisted telesurgery in healthcare 5.0: An interplay of blockchain and explainable AI. In: **2022 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS)**. IEEE, 2022. p. 1-5. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9832978>. Acesso em: 03 dez. 2024.
- [8] GOPALAN, Subiksha Srinivasa; RAZA, Ali; ALMOBAIDEEN, Wesam. IoT security in healthcare using AI: A survey. In: **2020 International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA)**. IEEE, 2021. p. 1-6. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9385711>. Acesso em: 16 dez. 2024.
- [9] NANKYA, M. et al. Security and Privacy in E-Health Systems: A Review of AI and Machine Learning Techniques. In: **IEEE Access**, 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10697161>. Acesso em: 16 dez. 2024.
- [10] CHOUDARY, Ashutosh Kumar et al. ML-Based Secure Automated Heart Disease Detection Model for Health Care Industry. In: **2023 10th IEEE Uttar Pradesh Section International Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (UPCON)**. IEEE, 2023. p. 1109-1114. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10434689>. Acesso em: 16 dez. 2024.
- [11] ZEADALLY, Sherali et al. Harnessing artificial intelligence capabilities to improve cybersecurity. **Ieee Access**, v. 8, p. 23817-23837, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8963730>. Acesso em: 16 dez. 2024.